

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 12 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

“ҚАШҚАР РУБОБ - КЕЧА ВА БУГУН”

*Абдуллаев Шохруҳ Бердимуродович*¹

¹ Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Чолғу ижрочилиги” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Қашқар рубоб ўзбек мусиқа санъатининг чолғу ижрочилигида, шунингдек, замонавий профессионал ва ҳаваскор оркестрларда, мақом ансамблларида мустаҳкам ўрин эгаллаб келган чолғудир. Узоқ йиллик тарихга эга, Марказий Осиё халқлари орасида маълум ва машҳур бўлган қашқар рубоб чолғуси 2024-йил 4-декабр куни Парагвай пойтахтида ЮНЕСКОнинг Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш бўйича ҳукуматлараро қўмитасининг 19-сессиясида “Рубоб чолғуси созгарлиги ва ижрочилиги санъати” Инсониятнинг номоддий маданий мероси Репрезентатив рўйхатида киритилди.

Калит сўзлари: қашқар рубоб, ўзбек мусиқа, ЮНЕСКО, номоддий маданий мерос, репрезентатив рўйхат.

Марказий Осиё қадим-қадимлардан юксак маданият ўчоғи, илм-фан ривож топган замин сифатида маълум ва машҳур бўлиб келган. Заминимиздан етишиб чиққан буюк олимлар, барча санъат турлари билан боглик санъатшунослик илмларига улкан ҳисса қўшиб келганлар. Жумладан, Абу Наср Фаробий, Абдурахмон Жомий, Абдулқодир Мароғий, Абу Али Ибн Сино, Дарвиш Али Чангий каби кўплаб алломаларнинг асарларида кузатиш мумкин.

Халқимиз мусиқа маданиятининг барча ривожланиш даврларида қўшиқ билан бир қаторда дутор, танбур, доира, уд, ғижжак, қонун, рубоб каби миллий чолғуларимиз маънавий озуқа бўлиб хизмат қилган. Ўзбек халқ чолғулари ичида қашқар рубоби алоҳида ўрин тутди. Қашқар рубоби қачон ва қаерда пайдо бўлганлиги ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. Айрим тарихий манбаларда “рабоб”, “ребаб”, “рубоб” чолғуси ҳақида лавҳалар учрайди.

Рубоб чолғуси Марказий Осиё халқлари: ўзбеклар, тожиклар, уйғурлар орасида қадимий чолғулардан бири ҳисобланади.

Қашқар рубоб чолғуси ўзининг жарангдорлиги, ранг-баранг ижро безаклари, қолаверса ўрганиш ва ижро этиш қулайлиги билан халқимиз орасида оммалашган ва севимли созга айланган.

Қашқар рубобининг шу ҳолатга келишида ва кенг оммалашади беқиёс хисса қўшган санъаткор-ўстоз Муҳаммадjon Мирзаевдир. Дастлаб, чолғу танбурга ўхшаган бойлам пардалардан иборат бўлиб етти товуш қаторга эга бўлган. М. Мирзаев Уста Усмон Зуфаров билан биргаликда чолғуни такомиллаштириш устида иш олиб боришади ва чолғу дастасидаги бойлам пардалар мис пардаларга, етти товушқаторга эга пардалар эса ўн икки пардали товушқаторга ўзгартирилади. Натижада чолғунинг ижро имкониятлари кенгайди, овози жарангдор ва ёқимли, техник ҳамда ижро жиҳатидан қулай чолғу сифатида амалиётга кириб келади.

Машҳур устоз рубобчи созандаларимиз Муҳаммадjon Мирзаев, Феоктист Васильев, Эргаш Шукуруллаев, Аббос Бахромов, Ари Бобохонов, Сулаймон Тахалов, Қобилjon Усмонов, Адҳам Худойкулов, Ҳамидулла Нурматов, Рифатилла Қосимов, Тоҳир Ражабий, Шамсиддин Нуриддинов, Одилjon Назаровлар қашқар рубоби сози тарғиботига катта хисса қўшдилар.

Шу йилнинг 4-декабр куни Парагвай пойтахтида ЮНЕСКОнинг Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш бўйича ҳукуматлараро кўмитасининг 19-сессияси бўлиб ўтди ва унда Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти профессори Тошматов Урозали Ғофурович ҳам иштирок этди. Кўмита йиғилишида Ўзбекистон томонидан Марказий Осиёнинг бошқа давлатлари билан биргаликда илгари сурилган “Рубоб чолғуси созгарлиги ва ижрочилиги санъати” номинацияси бир овоздан Инсониятнинг номоддий маданий мероси Репрезентатив рўйхатига киритилди.

Кўмита рубобнинг Марказий, Жанубий ва Жануби-Ғарбий Осиёдаги энг қадимий чолғу асбобларидан бири сифатида тарихий аҳамиятини алоҳида таъкидлади. Ушбу восита минтақа халқларининг маданий ва ижтимоий ҳамжиҳатлигини мустаҳкамлаш, маданият алмашинуви ва ҳамжиҳатликни мустаҳкамлашда муҳим рол ўйнайди.

“Рубоб чолғуси созгарлиги ва ижрочилиги санъати” Ўзбекистон ташаббуси билан ЮНЕСКО рўйхатига киритилган номоддий маданий мероснинг 16-элементи бўлди.

Ҳар бир халқ ўз миллий мусиқий меросини севса, анъаналарини ҳурмат қилса ва кадрласа, бошқа халқларнинг санъатини кадрлаши мумкин. Ахир, бизгача етиб келган мусиқий чолғулар, анъаналар, устоз-шогирд анъаналари авлодлар занжирининг мустаҳкамлигидан далолат беради. Уларни ўрганиш, тарғиб қилиш ва келажак авлодларга етказиш бизнинг долзарб вазифаларимиздан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Фитрат. “Ўзбек классикаси мусиқаси ва унинг тарихи”. Т. Фан, 1993
2. О. Назаров. Қашқар рубобиди ўқитиш методикаси. Т., 2008.
3. AS Berdimurodovich INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICINE, SCIENCE, AND EDUCATION 1 (5), 67-69, 2024
4. QASHQAR RUBOB: TARIXI VA RIVOJLANISHI SB Abdullayev - Oriental Art and Culture, 2024